

RESIDÊNCIA CÉSAR DORFMAN

BARBIERO, João Paulo Silveira

Mestre; PROPAR/UFRGS

silveirabarbiero@gmail.com

Resumo. O presente artigo trata da primeira residência do arquiteto Cesar Dorfman, construída em Porto Alegre no início da década de 1970 para sua própria família. Este projeto já foi reconhecido em algumas publicações como relevante no cenário da arquitetura moderna produzida no Rio Grande do Sul, mas até então não há nenhum trabalho feito exclusivamente sobre esta obra. Infelizmente em oito de março de 2022 a casa sucumbiu a especulação imobiliária, tendo sido demolida. Na data houveram algumas manifestações de repúdio no próprio Docomomo, o que só veio a fortalecer a importância do registro dessa residência. Foi reunida a seguinte documentação para posterior análise: redesenhos dos projetos aprovados junto à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, fotos antigas do acervo do autor e imagens recentes a partir de visita realizada. Além disso, para melhor entendimento, foram feitas entrevistas com os arquitetos que ali viveram em diferentes momentos: o autor da casa, Dorfman, e o segundo morador: Luiz Antônio Bolcato Custódio. A partir daí, realizou-se uma análise dentro dos seguintes temas: organização espacial, partido, implantação, estrutura, materialidade e espacialidade interna. Vale acrescentar que este artigo faz parte de um trabalho de pesquisa de doutorado que está sendo realizado sobre a Arquitetura Residencial Moderna desenvolvida na Porto Alegre da década de 1970 estendida.

INTRODUÇÃO

O presente artigo aborda uma parte do tema em desenvolvimento da tese do autor: arquitetura moderna residencial de Porto Alegre na década de 1970 estendida. Para chegar ao período estudado cabe um pequeno retorno aos anos anteriores. Segundo Luccas (2006): “O mérito de iniciar uma arquitetura moderna local com pedigree, alinhada conscientemente com os enunciados e doutrinas das vanguardas européias e seus desdobramentos posteriores, caberia aos pioneiros Carlos Alberto de Holanda Mendonça e Edgar Graeff”. Estes arquitetos formaram-se na Faculdade de Arquitetura do Rio de Janeiro e foram figuras importantes na prática da arquitetura da capital gaúcha a partir do final dos anos 1940. Nos anos 1950, os arquitetos da primeira geração atuantes no Estado, praticavam uma arquitetura com claras influências da Escola Carioca. Já na década de 1960, os jovens arquitetos formados pela Faculdade de Arquitetura da UFRGS, começaram a apresentar projetos com mais referências externas de Le Corbusier, Mies Van der Rohe e Escola Paulista. Ao contrário da escola carioca e da paulista, segundo Marques a arquitetura moderna praticada em Porto Alegre e arredores tinha outras características:

“... a arquitetura moderna brasileira no sul, com mais parcimônia, se manteve contrita a certa austeridade, cuja homogeneidade, principalmente em termos de escala e constituição de tecidos urbanos, ainda que sutil, se faz notar distinta do centro do país e aparentada com os vizinhos platinos.” (MARQUES, 2016, pag 500).

Na década de 1970, o contexto muda e algumas casas, principalmente as feitas pelos arquitetos para suas próprias famílias, servem de experimento na forma e na estrutura, não tendo mais as mesmas referências tão presentes, começa uma pluralidade. Fishmann (2021) afirma: “Em diversas oportunidades a habitação unifamiliar moderna serviu como laboratório em menor escala para a experimentação de técnicas construtivas e linguagens, atuando até mesmo como manifesto construído.” No caso de Porto Alegre, alguns exemplos são as casas de Selso Mafessoni (1936-77), Jorge

Denker Debiagi, David Léo Bondar, Gildo Milmann e César Dorfman (abordaremos na sequência). Confirmando as referências da arquitetura brutalista da escola Paulista, Luccas (2015) afirma: “Projetada em 1972, a casa do arquiteto Selso Mafessoni expõe a referência paulista, ao adotar o esquema canônico das residências de Paulo Mendes da Rocha de modo quase literal.”

Uma destas casas é o foco deste trabalho: a Residência César Dorfman, arquiteto gaúcho de relevância no cenário local conhecido também por outros dois projetos de destaque nesta década: as agências bancárias da Caixa Econômica Federal do Moinhos de Vento (1973) e da Independência (1976). Ambas com exploração da forma e da materialidade no uso expressivo do concreto armado.

Figura 1: Fotografias das casas David Bondar (A), Selso Mafessoni (B), Jorge Debiagi (C), Gildo Milman (D).

Figura 2: Fotografias da Caixa Econômica Federal do Moinhos de Vento (1973) e da Independência (1976).
Fonte: PETROLI, Marcos Amado, (2014)

DESENVOLVIMENTO

A primeira casa projetada pelo arquiteto para sua família em 1972 foi construída na Rua Paulino Teixeira, 95, bairro Rio Branco em Porto Alegre. A principal característica do lote é ser uma faixa medindo 12 m x 35m e possuir acentuada declividade, com 4,80 metros de diferença entre a rua e os fundos do terreno. Dorfman valeu-se desta prerrogativa para fazer uma casa em três níveis bastante interiorizados voltados para dois pátios com uma boa incidência solar e ventilação cruzada. Em entrevista concedida em março de 2022 ele afirma:

“Projeto para a própria família. Premissa básica: “encostar” a casa na calçada com isto liberando área generosa de pátio para os filhos. Usando o recuo obrigatório de jardim e a diferença de nível entre terreno e calçada cria-se pérgula sobre pátio interno.” DORFMAN, 2022.

Figura 3: Fotografia original da década de 1970. Fonte: Acervo pessoal César Dorfman.

Figura 4: Plantas e corte. Fotos da Casa nos anos 1970. Fonte: Acervo pessoal do arquiteto César Dorffman

O acesso a casa dá-se por uma ponte onde há vaga para um carro com cobertura e acesso ao vestíbulo da residência. Neste nível situa-se a cozinha, lavabo e salas de estar e jantar com lareira. Para marcar a zona do hall de entrada, o arquiteto cria um volume em tijolos aparentes que não chega até a laje e que serve de chapelaria. A esquerda da planta ele concentra o lavabo, cozinha e lavanderia numa faixa e no restante a sala de jantar e estar. Os fechamentos em cada extremidade diferem: na fachada oeste há um peitoril e um plano de esquadrias fixas e basculantes intercaladas chegando até o teto (originalmente haviam cobogós nesta fachada). A face leste tem um plano de vidro para o jardim que fica visível através do mezanino. Esta extremidade da planta apresenta um recorte na laje que proporciona uma integração da zona social com a zona íntima. No livro *Arquitetura Moderna em Porto Alegre* de Xavier e Mizoguchi, consta sobre a casa:

“O prolongamento de um feixe de vigas inclinadas da cobertura até o alinhamento da calçada dá margem a criação de um jardim pergolado, capaz de assegurar o contato interior-externo, sem prejuízo da desejada segurança. Por outro lado, a interligação dos dois níveis principais da residência, através da interrupção da laje da sala de estar, revelou-se com o decorrer do tempo, no entender do arquiteto, prejudicial à privacidade e ao condicionamento térmico e sonoro.” XAVIER e MIZOGUCHI, 1987.

Figura 5: Fotografias de 2022: Acesso principal nível da rua, cobertura e hall da residência. Fonte: Fotos do autor.

O nível intermediário dá para o pátio da frente da casa e tem zonas bem definidas: os dormitórios voltados para oeste com um avarandado e um fechamento em cobogós que se prolonga até o pavimento superior; a zona molhada localiza-se na mesma prumada que a cozinha do pavimento superior, também numa faixa com dois banheiros e um closet. Uma parede de alvenaria separa a planta entre a suíte e os outros dois dormitórios, estes últimos separados por divisória de madeira. O fechamento destes dormitórios também é feito através de marcenaria (armários), sem nenhuma questão estrutural – planta livre. Na outra extremidade encontram-se: a zona de estudo com pé direito duplo, a escada que liga os três andares da casa e uma sala de música toda envidraçada que está abaixo da ponte de chegada. O jardim deste nível tem como cobertura o pergolado das vigas que se estendem da cobertura do andar superior até o nível da rua. Segundo o próprio autor do projeto, foi uma consequência do terreno e uma intenção formal. A espacialidade gerada é impactante, a luz invade o jardim protegido pelo pergolado que teve como solução de segurança grades entre as vigas.

No nível mais baixo do terreno situa-se uma grande sala envidraçada para o pátio de fundos, uma área de churrasqueira, depósitos e dormitório de empregada. Esta zona da casa tem um pé direito mais baixo e está toda conectada com os fundos da residência voltada para um longo pátio.

Figura 6: Fotografias de 2022: Sala de estar e de jantar. Fonte: Fotos do autor.

Figura 7: Plantas Baixas e Corte longitudinal da casa. Fonte: Trevisan, (2018).

REFERÊNCIAS EXTERNAS

O coroamento do projeto, sem dúvida é uma das características mais marcantes visto da rua. Segundo Dorfman, quando recém construída os carros paravam na frente pra ver e tentar entender, nas suas palavras “aquele ETE pousado ali”. Em 1963, o arquiteto viajou a São Paulo e lá ficou por 10 dias antes de ir com o grupo de estudantes de arquitetura para VII Congresso da União Internacional de Arquitetos de

Havana (UIA) em Cuba. Neste período ele recorda de ter visitado a casa do Butantã de Paulo Mendes da Rocha, então em construção; as casas de Vilanova Artigas e também algumas de Joaquim Guedes. Questionado sobre as relações destas casas paulistas com o seu projeto de 1972, ele afirma sem sombra de dúvidas que foram referências diretas.

Figura 8: Imagem 1: Interior da Casa João Batista Vilanova Artigas (1949); Imagens 2 e 3 Interiores: Residência César Dorfman; Imagem 4: Interior da Residência de Paulo Mendes da Rocha no Butantã (1964). Fonte: Fotos do autor.

Quando visitei esta casa quatro dias antes da demolição, três elementos me chamaram muito a atenção: a ponte do automóvel (referência a casa Cunha Lima, de Joaquim Guedes, 1963); a mesa de concreto na janela (já utilizada por Paulo Mendes em sua casa do Butantã, 1964), os elementos de fechamento dos dormitórios também similares a casa do Butantã; o elemento (guarda-volumes) do vestibulo muito similar ao da segunda casa de Vilanova Artigas (1950). Em conversa com o arquiteto sendo questionado sobre essas referências, além de confirmar que as conheceu em viagem para São Paulo em 1963; ainda explicou que a referência inicial para a solução das vigas da cobertura advém da casa de Eduardo Longo na Rua Amauri em São Paulo. A casa referida de autoria de Longo, tornou-se muito conhecida pelas transformações ao longo do tempo, principalmente depois da construção esférica criada pelo arquiteto nos anos 1980. Uma curiosidade interessante é que a casa de Longo, segundo o mesmo advém de outra referência:

“Quando fiz a minha casa, eu tinha esse projeto na cabeça”, diz Longo apontando para a tela do computador que mostrava uma obra incrivelmente similar a primeira versão construída de sua residência da Rua Amauri. É uma casa pouco conhecida hoje, feita em 1968 por José Priester, mas “que teve seu momento de fama”, nas palavras do próprio arquiteto. Pouco mais velho que Longo, Priester trabalhou com Eduardo de Almeida no começo de carreira e projetou essa casa para sua família no Jardim Marajoara, em São Paulo. Em comum com a casa de Eduardo Longo, há a fachada estreita, que se eleva em formato trapezoidal, criando um pé-direito alto no interior. Esses conceitos foram marcantes para Longo edificar no apertado lote urbano da Rua Amauri.”

Figura 9: Residência Priester e Residência Eduardo Longo. Fonte: site <https://cosmopista.com/2014/01/21/casas-referencias-quatro-arquitetos-de-diferentes-geracoes-indicam-obras-que-sao-fortes-referencias-para-seus-trabalhos/> acessado em 7/11/2022

INTERIORES

Os espaços internos gerados pela disposição das plantas desta residência são de diferentes alturas. A sala com telhado inclinado, originalmente não tinha nenhum revestimento, era apenas o concreto bruto da laje. Existia uma preocupação clara de integração entre interior e exterior, visto que nos ambientes sociais sempre há grandes planos de vidro quase sempre em todos os vãos livres. Além do pergolado, os elementos mais marcantes eram a estrutura em concreto aparente, os fechamentos em tijolos pintados de branco, os cobogós e o plano lateral de tijolos vazados no ambiente do pátio de frente. A cor escolhida pelo autor em vários fechamentos como peitoril da escada, acesso principal da casa elemento vertical da churrasqueira: todos pintados de azul.

Figura 10: Fotografias de 2022: Pátio interno, sacada dos dormitórios e pé direito duplo da zona íntima. Fonte: Fotos do autor.

DETALHES

A mesa de concreto junto a janela é um móvel fixo que aparece em outros projetos do período, contudo em Porto Alegre, até o momento é a primeira que encontrei. Além deste, a cama da suíte do casal tem uma base feita de tijolos. Toda elétrica é externa, nada embutido nas paredes, as chaminés das lareiras que ultrapassam a cobertura são de tijolos maciços e tornam-se elementos marcantes vistos do nível da rua. Há uma clara referência a arquitetura brutalista praticada em São Paulo na década de 1960.

ATUALMENTE/ DEMOLIÇÃO

No dia 8 de março de 2022 a casa foi demolida para construção de novo empreendimento imobiliário do bairro, o projeto soma o terreno desta residência a outros três lindeiros. Nesta casa residiram três famílias: por 13 anos a do arquiteto César Dorfman, por 15 anos a família do também arquiteto Luiz Antônio Bulcato Custódio e nos últimos 25 anos a família da senhora Eunice Gruman. O destino da casa é um caso dentre vários que ocorrem com muita frequência em Porto Alegre. Me refiro especificamente a capital, pois é o foco da minha pesquisa de doutorado e me deparo com muitos casos similares: as famílias residem por anos nas casas e acabam vendendo para construtoras fazerem prédios devido a valorização do terreno pelo

índice construtivo, além de outras razões como por exemplo a diminuição dos moradores e o envelhecimento dos mesmos.

A questão que fica é: o que nós arquitetos pesquisadores podemos fazer a respeito? Estes patrimônios modernos com 50, 60 anos são privados e em raríssimos casos são inventariados. Na minha opinião o principal é documentá-los para que não se percam em absoluto, este foi o objetivo do artigo que espero sirva para posteriores trabalhos acerca do tema.

REFERÊNCIAS

ARQUIVO ARQ. “Eduardo Longo”. 7 de novembro de 2022.

<https://arquivo.arq.br/profissionais/eduardo-longo>

COSMOPISTA. “Casas-Referências: quatro arquitetos, de diferentes gerações, indicam obras que são fortes referências para seus trabalhos”. 7 de novembro de 2022.

<https://cosmopista.com/2014/01/21/casas-referencias-quatro-arquitetos-de-diferentes-geracoes-indicam-obras-que-sao-fortes-referencias-para-seus-trabalhos/>

FISCHMAN, Daniel Pitta. **CASA MODERNA, BRASILEIRA, GAÚCHA: Residências unifamiliares em Porto Alegre, 1949-1970**. Anais do 14 Seminário DOCOMOMO Brasil, Belém do Pará, 2021

LUCAS, Luis Henrique Haas. **Concreto aparente e valorização da estrutura: A influência estética do brutalismo em Porto Alegre nos anos 60/70**. Revista PROARQ, 2015.

LUCAS, Luís Henrique Haas. **A escola carioca e a arquitetura moderna em Porto Alegre**. Portal Vitruvius, Texto Especial 370 – junho 2006.

MARQUES, Sérgio Moacir. **Fayet, Araújo & Moojen - Arquitetura Moderna Brasileira no Sul: 1950/1970**. Orientador: Carlos Eduardo Comas. Co-orientador: Hélio Piñon. 532 f. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

PETROLI, Marcos Amado. **Arquitetura Bancária Gaúcha Anos 1970**. Orientador: Luis Henrique Haas Lucas, Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – PROPAP, UFRGS, Porto Alegre, 2014.

TREVISAN, A. **Casas Brutalistas em Porto Alegre**. In: XIII Semana de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – SEPesq Centro Universitário Ritter dos Reis, 2017.

XAVIER, A.; MIZOGUICHI, I. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. São Paulo: Pini, 1987.